

MAKALAH
PERAN PENTING KEWIRAUSAHAAN BAGI GENERASI MUDA DI
ERA MODERN
KEWIRAUSAHAAN

Dosen Pengampu: Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM.

Disusun Oleh:

Zenny Citra Rahma Ningrum (11902014)

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAN DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

2022

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kesehatan dan kesempatan-Nya kepada kita semua, terutama kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Kami juga berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan yaitu bapak Dr. H. Fachrurazi, S.Ag.MM yang telah membimbing dalam menulis makalah ini.

Berikut ini, kami mempersembahkan sebuah makalah (karya tulis) yang berjudul “Peran Penting Kewirausahaan bagi Generasi Muda di Era Modern”. Harapan kami semoga makalah ini dapat memberikan manfaat kepada pembaca semua, terutama penulis sendiri.

Kepada pembaca yang budiman, apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam makalah ini, kami mohon maaf karena kami sendiri masih dalam tahap belajar.

Sehubungan dengan itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pembaca. Tuhan memberkati Anda sehingga makalah ini dapat benar-benar bermanfaat.

Pontianak, 16 Januari 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Kewirausahaan, Generasi Muda dan Era Modern	3
B. Peran Penting Kewirausahaan bagi Generasi Muda di Era Modern	3
C. Upaya Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan bagi Generasi Muda	5
BAB III	8
PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era globalisasi, kewirausahaan menjadi tren atau kebanggaan bagi mereka yang baru atau sudah berbisnis. Banyak orang tertarik untuk menjalankan bisnis, baik itu memasak, kerajinan, atau industri rumah tangga. UKM semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2014, jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) mencapai 59,3 juta (99,9% dari sektor usaha).UMKM memberikan kontribusi yang begitu signifikan di dalam perekonomian nasional.¹

Di negara seperti Indonesia, pemain utama yang menghadapi persaingan ekonomi yang semakin meningkat adalah generasi muda. Hal ini karena generasi muda pada akhirnya akan memasuki persaingan dengan kemampuan, keterampilan dan pengalaman yang siap. Kondisi ekonomi yang cenderung bergejolak dan tidak menentu, membuat generasi muda harus belajar dan menjadi mentor untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat ini. Meningkatkan “investasi” dengan membentuk entrepreneurship atau kewirausahaan di kalangan generasi muda agar siap memasuki perekonomian yang semakin kompetitif dan terbuka saat ini dan di masa depan.

Kewirausahaan adalah cara lain untuk memecahkan masalah pengangguran, membimbing generasi muda untuk mengembangkan pola pikir mandiri, berpikir di luar kotak, berani mengambil langkah untuk menciptakan lapangan kerja bagi diri mereka sendiri dan orang lain, dan pada akhirnya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi negara ini.²

Untuk mempercepat pertumbuhan kewirausahaan suatu negara, upaya serius harus dilakukan untuk menangkap peluang yang ada dan mendidik mereka yang dapat menciptakan lapangan kerja untuk diri mereka sendiri dan orang lain. Lembaga pendidikan harus mampu berperan lebih besar dalam menumbuhkan kewirausahaan dan mendidik mereka yang tangguh terhadap segala tantangan yang dihadapi dalam membangun kemandirian.

¹ Bunga Aditi, *Entrepreneurship & Startup Entrepreneur Yang Unggul*, 2018.

² Herawati, “Wirausaha Muda Dalam Peningkatan Pembangunan Pertanian,” *Jurnal Agrica Ekstensia* Vol.10 (2016): Hal 81-87.

Pengentasan kemiskinan, tingginya angka pengangguran, rendahnya daya beli masyarakat, penciptaan lapangan usaha dan lapangan kerja, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi karena peran utama pengusaha dalam mengatasi berbagai masalah kesulitan pembangunan ekonomi negara. Isu-isu tersebut sangat relevan dengan kondisi objektif yang ada di Indonesia dan menjadi topik yang sangat penting untuk dibahas secara luas untuk pembahasan terkait profesi wirausaha.³

B. Rumusan Masalah

1. Apa pengertian dari kewirausahaan, generasi muda dan era modern?
2. Apa saja peran penting kewirausahaan bagi generasi muda di era modern?
3. Bagaimana upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengertian dari kewirausahaan.
2. Untuk mengetahui peran penting kewirausahaan bagi generasi muda di era modern.
3. Untuk mengetahui upaya menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda.

³ Tejo Nurseto, "Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, April 2010," *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 7, no. April (2010): 58–81.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan, Generasi Muda dan Era Modern

Secara etimologis, entrepreneurship berasal dari kata willa dan effort. Willa artinya pahlawan, pejuang, panutan, manusia yang baik, pemberani, berakhlak mulia, berakhlak mulia. Usaha berarti amal, bekerja, atau melakukan sesuatu. Seorang wirausahawan adalah pahlawan yang melakukan sesuatu. Kewirausahaan identik dengan kewirausahaan, namun di Indonesia disebut dengan kewirausahaan. Kata entrepreneur berasal dari kata entrepreneur Perancis. Ini berarti petualang, pengambil risiko, kontraktor, pengusaha (orang yang mencari pekerjaan tertentu atau pencipta yang menjual karya mereka). Kewirausahaan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan melihat peluang yang ada disekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan produk yang bernilai dan bermanfaat bagi lingkungannya.⁴

Kewirausahaan adalah proses penambahan nilai pada layanan dan produk. Perilaku wirausaha menunjukkan kemampuan wirausahawan untuk berpikir komputasional, proaktif, dan mencari pilihan dari berbagai alternatif masalah dan solusi yang masih kurang. Menurut bahasa, remaja adalah laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia dewasa.

Generasi muda adalah individu yang sedang mengalami pertumbuhan fisik dan mental, atau pertumbuhan psikologis dan emosional. Generasi muda memiliki pemikiran, jiwa dan semangat yang sangat segar, sehingga diharapkan menjadi tumpuan negara dalam setiap aspek kehidupannya.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, modern berarti keadaan mutakhir sikap dan cara berpikir, serta cara bertindak sesuai tuntutan zaman. Modernitas ditandai dengan perkembangan pesat di bidang ilmu pengetahuan, politik dan teknologi.

B. Peran Penting Kewirausahaan bagi Generasi Muda di Era Modern

⁴ Fachrurazi, "Kewirausahaan (Teori Dan Praktek).," no. September (2021).

Saat ini, kita membutuhkan pembangunan nasional yang lebih berkualitas. Ada beberapa cara untuk memajukan pembangunan suatu negara, salah satunya dengan menggalakkan kewirausahaan.

Peran wirausahawan itu sendiri adalah peran usaha baru atau ahli strategi bisnis, memimpin metode produksi baru, pasar baru, dan kepemimpinan transformatif dan organisasi bisnis. Kewirausahaan mempromosikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih baik dan peningkatan kemakmuran. Hal ini juga menurunkan tingkat pengangguran, menurunkan tingkat kejahatan, meningkatkan standar hidup masyarakat dan mendistribusikan pendapatan lebih merata. Kewirausahaan merupakan peranan penting di perekonomian suatu bangsa.

Kemajuan atau kemunduran ekonomi bangsa ditentukan oleh peranan dari kelompok wirausahawan ini. Melalui kewirausahaan akan memunculkan manfaat pada masyarakat. Menurut Alma (2008) manfaat tersebut antara lain:

1. Dapat mengurangi pengangguran
2. Menjadi pribadi yang patut diteladani
3. Memberi contoh bagaimana kerja keras, tetapi tidak melupakan perintah agama
4. Selalu menghormati hukum dan norma yang berlaku
5. Berusaha memberi bantuan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan
6. Mengajarkan hidup tidak boros
7. Memelihara keserasian lingkungan, baik dalam pergaulan maupun kebersihan lingkungan⁵

Menurut Yusof, Permula, & Pangil (2005) bahwa terdapat empat alasan mengapa para wirausaha (entrepreneurs) krusial pada masyarakat, yaitu:

1. Untuk mendayagunakan faktor-faktor menghasilkan misalnya tanah, modal, teknologi, keterampilan & banyak sekali asal daya manusia (SDM) pada masyarakat menghasilkan tugas-tugas yg efektif (producing effective tasks)
2. Mengidentifikasi banyak sekali peluang pada lingkungan menggunakan menaikkan kegiatan yg akan menaruh manfaat pada setiap orang (beneficial to everyone).

⁵ Anissa, "Upaya Meningkatkan Kemampuan Berwirausaha Bagi Remaja" (2019): 1–9, <https://osf.io/7x3eb/download/?format=pdf>.

3. Untuk menentukan pendekatan yg terbaik pada mendayagunakan seluruh faktor produksi supaya agar meminimalkan pemborosan pada pada banyak sekali aktivitas kewirausahaan (minimize wastage in entrepreneurial activities).
4. Untuk kemanfaatan generasi mendatang (benefit of the future generation).⁶

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mengatakan pengusaha muda akan memainkan peran yang sangat strategis di masa depan. Pengusaha muda, ditambah dengan penguatan globalisasi, tenaga kerja produktif yang terus tumbuh, pengembangan industri baru yang diprakarsai oleh pengusaha muda, dan perkembangan teknologi informasi untuk membantu menciptakan industri kreatif wirausaha baru berbasis internet, Anda dapat mendongkrak perekonomian. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, wirausahawan muda adalah orang yang berusia 16-30 tahun, yang melakukan proses wirausaha dan bertujuan untuk menghasilkan unsur produksi, alam, tenaga, modal, keterampilan, dan kemampuan. Untuk mendapatkan hasil atau manfaat tambahan.⁷

Generasi milenial berperan besar dalam pembangunan bangsa saat ini, dan pola pikir luas milenial dapat mengubah dan menjadi pelopor tidak hanya mengikuti tren yang ada tetapi juga menciptakan hal-hal baru di masyarakat. Mampu melahirkan wirausahawan muda bukanlah tugas yang mudah. Kita perlu menggabungkan secara mendalam ide, sikap dan perilaku wirausahawan yang kuat, serta ketersediaan modal, teknologi, pasar, dan kreativitas untuk menjadi wirausaha. Kuat untuk menjadi pengusaha. Hal ini tidak mudah dicapai dalam waktu singkat, namun perlu dipikirkan dan dipahami sejak dini agar memiliki keberanian untuk mendeklarasikan seseorang sebagai wirausaha setelah lulus.⁸

C. Upaya Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan bagi Generasi Muda

⁶ Tejo Nurseto, "Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, April 2010."

⁷ J A Y Aryaputra Singgih, "Peran Pengusaha Muda Dalam Mendorong Perekonomian Indonesia Guna Meningkatkan Pembangunan Nasional the Role of Young Entrepreneurs in Stimulating Indonesia ' s Economy Growth t o Improve National Development," *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, no. 3 (2020): 337–348.

⁸ Indra Sumarna Sobari and Ambarwati, "Membangun Jiwa Kewirausahaan Di Era Milenial Bagi Mahasiswa Institut Stiami Kampus Tangerang Selatan," *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 140–144.

Siapapun yang ingin memulai bisnis harus memiliki jiwa wirausaha. Banyak yang masih meragukan kemampuannya saat memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis. Pada dasarnya setiap orang yang ingin memulai bisnis memiliki peluang yang sama, namun tidak semua orang berani dan banyak pertanyaan yang muncul di benak. Rasa takut untuk memulai dan penolakan untuk mencoba menjadi kendala bagi sebagian orang, sehingga mereka memutuskan untuk melepaskan niatnya untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Sebagai seorang pemuda yang memasuki dunia wirausaha, penting untuk memiliki wirausaha. Menumbuhkan jiwa wirausaha seseorang membutuhkan jiwa yang berani dan tekad yang kuat.

Adapun motivasi seseorang untuk mendorong seseorang melakukan wirausaha anatra lain: (1) Alasan keuangan: untuk mencari nafkah dan mencari pendapatan tambahan, (2) Alasan sosial: karena berwirausaha kita bisa bertemu dengan orang banyak, agat bisa dikenal di dalam masyarakat, (3) Alasan pemenuhan diri untuk bisa mengasah diri sendiri bersikap mandiri, menghindari ketergantungan kepada orang lain, untuk bisa mencapai sesuatu yang diinginkan menggunakan kemampuan sendiri.

Untuk meningkatkan jumlah pengusaha di Indonesia supaya mencapai setidaknya 2% dari jumlah penduduk, ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha di kalangan remaja, diantara upaya upaya tersebut adalah:

1. Tekad yang kuat untuk memulai

Tekad yang kuat untuk memulai berwirausaha menjadi dasar utama. Dengan tekad dan keyakinan kuat yang ada di dalam diri seseorang, permasalahan yang muncul pun bisa diselesaikan dengan berbagai solusi.

2. Mulai dari bakat dan minat

Ketika merasa bingung memilih ide bisnis yang sesuai dengan diri, mulai saja dari bakat yang diminati dan minat yang dicintai. Bisa saja dengan awal memulai bisnis dari bakat dan minat, jika ditekuni sepenuh hati tidak menutup kemungkinan bakat dan minat tersebut bisa menghasilkan untung.

3. Fokus dan Konsisten

Untuk bisa memulai menjadi pengusaha yang sukses, tentu tidak langsung instan, yang akan memakan waktu, tenaga, dan biaya yang cukup lama. Tanamkan sikap fokus dalam menjalankan usaha dan terus meningkatkan pengetahuan dan skill, jangan pernah berhenti berkarya sebelum berhasil mencapai apa yang di impikan.

4. Jangan ragu ragu dan lakukan sekarang
Paksa diri kita agar berani mencoba dan melawan rasa ketakutan dan keraguan dalam memulai usaha dan memulai bisnis sekarang juga. Lebih baik belajar dari kegagalan dari pada tidak belajar sama sekali
5. Menciptakan hal yang baru
Banyak wirausahawan memanfaatkan peluang untuk menciptakan produk produk baru, agar para konsumen tidak merasa bosan dan menciptakan produk yang kreatif dan inovatif.
6. Mengubah cara pandang
Cara pandang yang selalu mencari lapangan pekerjaan, harus diubah menjadi menciptakan pekerjaan. Memiliki pola pikir yang selalu tumbuh dan berkembang .
7. Terus aktif mencari ilmu pengetahuan dan keterampilan
Disela sela kesibukannya hendaknya sempatkan waktu mencari ilmu pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang usaha yang akan dijalani nanti, baik dengan mengikuti pelatihan atau sebagainya Kewirausahaan memiliki dua fungsi yaitu fungsi makro dan fungsi mikro. Secara makro, kewirausahaan berfungsi sebagai penggerak, pengendali, dan pemacu perekonomian bangsa. Sedangkan fungsi mikro, kewirausahaan adalah penanggung risiko dalam ketidakpastian. Sebagai inovasi kewirausahaan berperan untuk menciptakan produk baru, ide-ide baru, dan organisasi usaha baru.⁹

Potensi masyarakat yang ada diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menyerap ilmu (communication of knowledge), memanfaatkan dan mengamalkannya, mengatasi berbagai permasalahan hidup, dan meningkatkan taraf hidup. Selain itu, karena saya telah memperoleh pengetahuan tentang dasar-dasar kewirausahaan dan penerapan kewirausahaan, saya harus terus mengembangkan semangat dan semangat generasi muda dan jiwa kewirausahaan. Oleh karena itu, generasi muda dan wirausahawan perlu dididik dan dilatih melalui pembinaan yang mengarah pada pertumbuhan dan kemandirian yang lebih besar untuk kehidupan yang lebih baik. Salah satu manfaat dari nasehat yang diberikan adalah cara dan syarat memulai usaha, kriteria yang dibutuhkan untuk berhasil sebagai wirausaha, dan pedoman berwirausaha. Agar

⁹ Anissa, "Upaya Meningkatkan Kemampuan Berwirausaha Bagi Remaja."

mereka secara tidak langsung menjadi mandiri, menyerap tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru yang dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar.¹⁰

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kewirausahaan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan masalah dengan melihat peluang yang ada disekitarnya dengan memanfaatkan sumber daya sehingga menghasilkan produk yang bernilai dan bermanfaat bagi lingkungannya.

Begitu besar peran kaum milenial dalam pembangunan bangsa saat ini sehingga pola pikir kaum milenial yang luas dapat berubah dan menjadi pionir tidak hanya mengikuti tren yang ada tetapi juga menciptakan hal-hal baru di masyarakat. Mampu melahirkan wirausahawan muda bukanlah tugas yang mudah. Untuk menjadi wirausaha diperlukan jiwa, sikap dan tindakan wirausaha yang kuat, serta ketersediaan modal, teknologi, pasar dan kreativitas. Akar dalam-dalam dan jadilah wirausahawan yang tangguh.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha di kalangan remaja, diantara upaya upaya tersebut adalah: tekad yang kuat untuk memulai, mulai dari bakat dan minat, fokus dan konsisten, jangan ragu ragu dan lakukan sekarang, menciptakan hal yang baru, mengubah cara pandang, terus aktif mencari ilmu pengetahuan dan keterampilan.

B. Saran

Sebagai generasi muda, kita memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Maka, sangat disarankan agar kita memahami pentingnya kewirausahaan dan bisa mempraktekkan bagaimana berwirausaha itu sendiri.

¹⁰ Simson Sembiring, "Penyuluhan Kewirausahaan Kepada Generasi Muda Dan Pengusaha Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung," *مجلة اراء الخليج*, no. 57 (2009): 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Anissa. “Upaya Meningkatkan Kemampuan Berwirausaha Bagi Remaja” (2019): 1–9.
<https://osf.io/7x3eb/download/?format=pdf>.
- Bunga Aditi. *Entrepreneurship & Startup Entrepreneur Yang Unggul*, 2018.
- Fachrurazi. “Kewirausahaan (Teori Dan Praktek).,” no. September (2021).
- Herawati. “Wirausaha Muda Dalam Peningkatan Pembangunan Pertanian.” *Jurnal Agrica Ekstensia* Vol.10 (2016): Hal 81-87.
- Sembiring, Simson. “Penyuluhan Kewirausahaan Kepada Generasi Muda Dan Pengusaha Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Kiaracandong Kota Bandung.” *مجلة اراء الخليج*, no. 57 (2009): 3.
- Singgih, J A Y Aryaputra. “Peran Pengusaha Muda Dalam Mendorong Perekonomian Indonesia Guna Meningkatkan Pembangunan Nasional the Role of Young Entrepreneurs in Stimulating Indonesia ’ s Economy Growth t o Improve National Development.” *Jurnal Kajian Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* 8, no. 3 (2020): 337–348.
- Sobari, Indra Sumarna, and Ambarwati. “Membangun Jiwa Kewirausahaan Di Era Milenial Bagi Ahasiswa Institut Stiami Kampus Tangerang Selatan.” *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 140–144.
- Tejo Nurseto. “Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Volume 7 Nomor 1, April 2010.” *Jurnal Ekonomi & Pendidikan* 7, no. April (2010): 58–81.